

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

УДК 94:(571.1/.5) 1697
DOI: 10.5281/zenodo.18061028
EDN: FTRAEM

П.Н. Барахович

кандидат исторических наук,
ООО НПО «Археологическое проектирование и изыскания»
г. Красноярск
E-mail: spqr509@yandex.ru

«ЖИВОТЫ» СИБИРСКИХ КРЕСТЬЯН XVII СТОЛЕТИЯ

Аннотация

Работа посвящена имуществу сибирских крестьян XVII столетия (доминирующей группы податного населения региона). Ряд росписей имущества публикуется в полном объеме. Целью работы является введение в научный оборот новых данных о крестьянском благосостоянии. Источниками послужили, главным образом, дела фондов Верхотурской и Иркутской приказных изб РГАДА (№№ 1111, 1121). Росписи крестьянского имущества включают в себя перечни одежды, обуви, тканей, скота, оружия, пушнины, посуды, рабочих инструментов, постельных принадлежностей, украшений, предметов личного благочестия и др.

Ключевые слова: *статки, борошно, имущество, крестьяне, Сибирь, материальная культура.*

Summary

This research paper examines the property (chattels) of Siberian peasants in the XVII-th century. Peasants were the dominant taxpayer group in the region. The most interesting lists of property are published. The aim of this paper is to introduce new data on peasant property into scholarly circulation. The sources for this article are files from the collections of the Verkhoturysk and Irkutsk administrations of the Russian Archive of Ancient Acts (№№ 1111 and 1121). These files contain information on property crimes. The peasant property inventories include clothing, footwear, fabrics, livestock, weapons, furs, dishes, tools, bedding, jewelry, and so on.

Keywords: *«statki», «boroshno», chattels, peasants, Siberia, material culture.*

Роль великорусского пахаря в освоении Сибири сложно переоценить. Потребность в снабжении обширного региона хлебом повлекла энергичные

усилия правительства по обустройству здесь пашни, которые подкреплялись естественным движением земледельческого населения из Центральной России. В результате, уже в конце XVII – начале XVIII столетия крестьянство стало доминирующей группой податного населения Сибири. По подсчетам Я.Е. Водарского, на рубеже веков в Сибири (вместе с Верхотурским уездом) насчитывался 2 521 двор посадских людей; 9 428 дворов государственный крестьян; 952 двора владельческих крестьян; 802 двора сибирских дворян и детей боярских; 9 942 двора служилых (казаков, стрельцов и их начальных людей); 1 748 дворов «разночинцев»; 344 двора представителей духовенства [1, с. 200 - 204]².

В.И. Шунковым было выделено несколько земледельческих районов Сибири: Верхотурско-Тобольский (Тобольский, Верхотурский, Туринский, Тюменский, Тарский, Пелымский уезды), где к началу XVIII в. насчитывалось 8 280 крестьянских дворов; Томско-Кузнецкий (два соответствующих уезда), около 600 дворов; Енисейский район (Енисейский, Красноярский, Иркутский, Илимский уезды), 1 710 дворов; Ленский район (одноименный разряд с центром в Якутске), свыше 500 дворов; Забайкальский и Приамурский район (Нерчинский уезд), 156 дворов [2, с. 44, 70, 86, 107, 175, 208].

Поскольку в настоящей работе пойдет речь о крестьянах с разным статусом, ниже кратко характеризуем основные группы сибирского крестьянства XVII столетия.

Государственные «пашенные» крестьяне обязаны были обрабатывать «десятинную» пашню, урожай с которой поступал в казенные житницы. Также им отводили «собинную» пашню для личных нужд (часть урожая крестьяне могли поставлять на рынок). В основном, хлебопашцы выращивали рожь (озимую и яровую), овес, ячмень (в гораздо меньшей степени – пшеницу). В.И. Шунков пришел к выводу, что в Верхотурско-Тобольском районе средний размер государевой пашни на одну семью составлял 0,4 десятины, «собинной» - 2,2 дес. в одном поле (государство предполагало, что все его подданные использовали трехпольный севооборот). В Енисейском уезде, согласно работе А.Н. Копылова, десятинная пашня варьировалась от 0,25 до 1,5 дес. в одном поле. Ее размер зависел от способности крестьянской семьи вести хозяйство. Сибирская администрация периодически устраивала описание («дозоры») обрабатываемой земли, чтобы корректировать (чаще всего в сторону увеличения) крестьянское тягло [2, с. 46] и [3, с. 94 – 97].

Отметим, что десятина представляла собой участок земли размером 80х30 или 40 сажень (казенная сажень равнялась примерно 2,16 м) [4, с. 85, 89].

Оброчные крестьяне получали право пахать государеву пашню на личных землях, обязуясь ежегодно сдавать в казну натуральный оброк в виде

² Под «разночинцами» Я.Е. Водарский понимал мелкие группы населения, не относящиеся к крестьянам, посадским, служилым и духовенству. Также вместе с крестьянами и посадскими он учел сельских и посадских бобылей, «маломощных» податных людей, плативших небольшой оброк. Судя по тому, что В.И. Шунков насчитал гораздо большее количество крестьянских дворов в Сибири, данные Я.Е. Водарского, который основывался на «итоговых» документах учета населения конца XVII в., не полны.

фиксированного количества хлеба. Такой податной режим позволял рационализировать крестьянское хозяйство, однако, из-за высоких ставок оброка перейти на него могли лишь зажиточные («лучшие») крестьяне. А.А. Преображенский установил, что процесс перехода крестьян на оброк начался в 1630-х гг. [5, с. 85]. Оброк получил существенное распространение только в Верхотурско-Тобольском районе, где к концу XVII столетия насчитывалось свыше 1 тыс. дворов оброчных крестьян [2, с. 46].

В число повинностей крестьян входила транспортировка казенных грузов («подводная» повинность); разные «изделья» на государя (строительство казенных зданий, оборонительных укреплений, мощение гатей через болота, прокладка дорог и др.).

Единственным видом владельческих крестьян в Сибири были крестьяне духовных землевладельцев (тобольского Софийского архиерейского дома и разных монастырей). Несмотря на критическое отношение государства к основанию монастырей и монастырскому землевладению в Сибири, в XVI – XVIII столетиях здесь появился 41 монастырь. Церковные вотчины формировались за счет отведения наделов местными властями по просьбе самих духовных лиц, а также вкладов разных людей. По подсчетам Л.П. Шорохова, на рубеже XVII и XVIII вв. архиерейский дом и 11 монастырей Западной Сибири владели 78 деревнями, где проживало 5 645 душ мужского пола, которые обрабатывали 7 293 дес. пашни в трех полях; 9 монастырей Восточной Сибири владели 37 деревнями, где проживало 787 чел. мужского пола, которые пахали 1 500 дес. земли. Крестьянское население церковных вотчин складывалось из людей, не состоявших в тягле. Основными повинностями крестьян были работа на монастырской пашне либо выплата монастырю «выдельного хлеба», «пятого снопа» (пятой части урожая) со своего надела [6, с. 32, 33, 61, 62, 97, 98]. Также землепашцы поставляли монахам разные съестные припасы («коровье» масло, рыбу и т.д.), обслуживали монастырское хозяйство.

Ранее мы обращались к истории материальной культуры служилых и торговых людей, теперь, в силу очевидной необходимости, ставим своей целью введение в научный оборот данных о крестьянском имуществе. Подчеркнем, что географические рамки работы включают находившийся на Урале Верхотурский уезд, поскольку он подчинялся Сибирскому приказу. К тому же, ряд земледельческих слобод, вверенных верхотурскому воеводе, находились в Тобольском и Тюменском уездах.

Специальных работ, посвященных имуществу сибирских крестьян, нет.

Выдающийся экономист и историк В.Н. Шерстобоев в первом томе своей фундаментальной работы «Илимская пашня» (1949) один из разделов пятой главы посвятил описанию крестьянских дворов начала XVIII столетия. В этом разделе он сообщил ценнейшие данные об имуществе хлебопашцев, обладавших разным достатком. Особое значение имеет подробная роспись имущества богатого крестьянина Бубнова [7, с. 274 – 278].

А.А. Преображенский (1972) и А.А. Люцидарская (1992) в своих книгах приводили некоторые данные о «животах» хлебопашцев (главным образом, о

предметах одежды), служивших иллюстрацией для сюжетов о наемном труде в сельском хозяйстве и повседневной жизни сибирского города. В.Е. Борисов в кандидатской диссертации, посвященной Ирбитской слободе Верхотурского уезда (2010), свел в таблицу ценные наблюдения о похищенном у местных крестьян имуществе (одежда, драгоценности и др.) в период 1642 – 1699 гг. [5, с. 301, 302] и [8, с. 33, 46, 135, 136, 140, 142] и [9, с. 193, 194].

Источниками для настоящей работы послужили дела Верхотурской, Иркутской и Якутской приказных изб (фонды 1111, 1121, 1177 РГАДА). Особо ценным для избранной темы является хорошо сохранившееся делопроизводство Верхотурского и Иркутского уездов, входивших в состав двух крупнейших земледельческих районов Сибири. Судя по описям фондов РГАДА, росписей выморочного имущества крестьян сохранилось относительно мало, в отличие от выморочных «животов» служилых, торговых, гулящих людей (особенно много таких документов в составе фонда 1177). Возможно, это связано с низкой мобильностью крестьянского населения, при которой проживавшие поблизости родственники умершего решали наследственные вопросы без участия государства. В этой связи особое внимание следует уделять делам, содержащим материалы расследования хищений и порчи имущества.

Отметим, что для изучения материальной культуры сибирских крестьян может быть использован потенциал фонда 214 РГАДА (Сибирский приказ), в особенности – его столбцов (опись 3).

Нами было выбрано несколько дел, показывающих благосостояние отдельных представителей сибирского крестьянства. Несмотря на то, что это лишь малая часть источников по теме из числа находящихся в древлехранилищах нашей страны, считаем их число достаточным для начала разработки интересующего нас вопроса. Поскольку «судные» дела послужили основными источниками настоящей работы, она будет посвящена не только перечням крестьянского имущества, но и применению материального и процессуального права своего времени.

Современного читателя не должно смущать присутствие в работе «полуимен» («Стенька», «Митрошка», «Антропка» и др.), поскольку так они написаны в официальных документах XVII столетия.

Представление о «животах» небогатого крестьянина второй половины XVII столетия дает дело о поджоге хлеба в Уриковской деревне Иркутского уезда. Началу дела положила челобитная, поданная 28 сентября 1681 г. иркутскому воеводе И.А. Власову крестьянином Ивашкой Клементьевым, который просил провести сыск в связи с поджогом казенного, а также своего личного хлеба (произошел в ночь на 18 сентября) [10, л. 162].

Воевода отправил в Уриковскую деревню для проведения розыска казачьего десятника Козьму Федорова и подьячего Марка Хиλιнова, которым оставалось немного работы, поскольку крестьяне уже задержали подозреваемого, своего односельчанина Митрошку Носка. Сразу после пожара они во главе с Ивашкой Клементьевым обследовали место преступления, где обнаружили следы обуви, ведущие ко двору Митрошки. Как

сказали жители деревни Козьме Федорову, «и мы де с него башмак сняли, и к тем следам прикладывали, и тот де башмак в тот след пригодился, у него ж у башмаков носки загнулись вверх, а на земли к тому следу носки не припадывали» [10, л. 165, 166].

Сперва Митрошка пытался отпираться, говоря, будто он не ходил к «кладям» хлеба, а в злополучную ночь находился в своей бане, «для того, что бил в той бане печь и тое печь сушил» (недавно у Носка сгорел двор и ему приходилось восстанавливать постройки). Однако, под пыткой (15 ударов кнутом) он сознался в поджоге, совершенном из мести Ивашке Клементьеву, поскольку тот потребовал за постройкой с Митрошки денег «сверх уговору лишку» (оставшийся без жилья Носок снимал углы в чужих избах) [10, л. 167 – 170].

Статья 228 Соборного уложения 1649 г. предусматривала казнь поджигателя через сожжение. Однако, воевода приговорил Митрошку Носка к торговой казни и отрезанию уха. Также Носок должен был возместить ущерб государству и Ивашке Клементьеву из собственных запасов хлеба. В итоге поджигатель был «бит кнутом на козле и по торгом, дано ему 40 ударов, и отрезано левое ухо, и освобожден на чистые поруки з записью» (некоторые односельчане письменно поручились за Носка) [10, л. 171 – 173, 176, 177].

В ходе разбирательства воевода приказал составить опись имущества Митрошки (которую мы публикуем ниже), чтобы узнать, из каких средств следовало компенсировать ущерб. Несмотря на то, что взыскание было обращено только на сельскохозяйственные продукты (рожь, пшеницу, ячмень, овес), описанию подверглось все имущество крестьянина. За его счет сперва удовлетворялись требования государства, после чего – иск Ивашки Клементьева. Обращаем внимание, что в начале публикуемого документа указано количество сожженного хлеба.

Иногда дела о завладении чужим имуществом были связаны с курьезными обстоятельствами. 24 января 1682 г. пашенный крестьянин Верхангарской деревни Иркутского уезда Ивашка Семенов подал воеводе челобитную с жалобой на служилых Степана Калинина сына Чекушина и Тимофея Кнутова, а также пашенных крестьян Ивана Варакина «с товарищи». Чекушин и его спутники 22 января якобы ограбили его дом, бесчестили жену и детей. Грабежом взяли «шапку женскую вершек красной камчатой круживо мишурное, цена той шапки два рубля; два кокошника женских шиты золотом, цена рубль; серьги лапки, цена десять алтын; крест серебряной муской, цена пять алтын», у жены «вынели из ушей серьги одиначки, цена шесть алтын четыре деньги; крест серебряной, цена три алтына две деньги; две рубашки женские, одна новая, другая поношенная, цена пятнатцать алтын» [10, л. 90, 90 об.].

Однако допросы служилых людей Чекушина и Кнутова, а также крестьян Ивашки Варакина и Васьки Никитина обнаружили совсем другую картину произошедшего.

В день «ограбления» Стенька Чекушин заметил, что из избы крестьянина Овдокимки Андреева к дому челобитчика направлялся посадский человек Якушка Барышников. После того как посадский вошел в сени дома

Ивашки Семенова, Чекушин, взяв с собой Кнутова и троих крестьян, двинулся туда же. Когда они пришли на место, сени и окна избы были заперты. Тогда Чекушин вломился в дом (его «товарищи» оставались снаружи), где застал Якушку Барышникова с женой Ивашки Семенова Офросиньницей «на постели» (причем, в избе в это время были дети Ивашки «девка Ульяница с сестрою»). Казак кликнул своих «товарищей», те вошли в избу, связали Якушку, после чего решили повезти его вместе с Офросиньницей в иркутскую приказную избу. Крестьяне остались в деревне, а двое казаков поехали вместе с прелюбодеями в Иркутский острог. На дороге Якушка сумел развязаться и сбежать, после чего казаки вернули Офросиньницу домой.

Барышников потом отрицал прелюбодеяние, утверждая, что шел «к посацкому человеку к Мартемьяну Кирилову для хлеба, и к Ывашку де Семенову зашел он ... под окно для мешков».

По показаниям Чекушина, Офросиньница дала ему «шапку женскую вершок камчатой красной круживо мишурное; два кокошника белых шитых золотом; да серьги одиначки серебряные», «чтоб де он, Стенька, никому не сказывал, что вынесли ее с посацки человеком с Якушкой Барышниковым». Больше никакого имущества Чекушин не брал. Не исключено, что он, пользуясь случаем, занялся банальным вымогательством ценностей у Офросиньницы.

Один кокошник остался при Стеньке (который «выняли» в иркутской приказной избе из его «кармана» – поясной сумки). Казак заложил другой кокошник и серьги земскому старосте Трофимке Никифорову «в восьми алтынях в дву деньгах», а шапку отдал «на збереженье» некоему Ваське Сапожнику. Все обнаруженное имущество было отдано незадачливому челобитчику [10, л. 91 – 102].

Оговоримся, что факт прелюбодеяния не расследовался, так как дело касалось имущественного вопроса (и разбиралось светскими властями). Также приведенный случай показывает, что челобитчик мог преувеличить ущерб и поэтому для исследователя всегда важно изучать все документы того или иного дела о пропавших «животах».

Довольно подробную роспись награбленного имущества приложил к челобитной крестьянин Иркутского уезда Сергушка Смагин (ее публикуем ниже) в марте 1689 г. Причем в грабеже обвинялся его родной дядя Яким Смагин. К сожалению, материалов о разбирательстве по челобитной нами обнаружено не было.

Следует обратить внимание на наличие среди имущества крестьян Митрошки Носка и Сергушки Смагина «закладных» предметов, т.е. переданных им в виде залога за денежную или товарную ссуду.

Немало сведений о крестьянском имуществе содержится в следственном деле 1696 – 1697 гг. о действиях шайки крестьянского сына Антропки Кочнева в слободах, подчиненных верхотурскому воеводе.

Примерно в середине осени 1696 г. вор Антропка был пойман в Невьянском остроге (к Невьянской слободе относилась его родная Кочнева деревня). Спустя некоторое время белослудский оброчный крестьянин

Стенька Силуянов Белошейкин подал верхотурскому воеводе стольнику Д.П. Протасьеву челобитную о проведении следствия над Кочневым. Белошейкин сообщал воеводе, что 15 августа 1696 г. его дом был ограблен Антропкой с поделщиками, которые забрали 80 рублей денег и «борошнишка» на сумму более 97 руб. (поданная воеводе роспись имущества публикуется). Разбойника «смотря иво по признакам» в Невьянском остроге опознала жена Стеньки, которая в момент нападения была дома и пострадала от преступников [11, л. 242, 243, 250].

Воеводская администрация приняла меры к установлению личностей поделщиков Кочнева, которыми оказались некие Терешка Кружалов и Савка Ваулин, а также крестьяне верхотурского Николаевского монастыря Алешка Уsoleц и Лукьянка (Лучка) Логинов. Двух последних удалось арестовать и отправить в Верхотурье. Также за прием похищенных вещей был арестован арамашевский крестьянин житель деревни Исаковой Якушка Гурьев Исаковых. Этот Якушка приходился зятем (мужем родной сестры) Антропке Кочневу.

Служилые люди переписали во время ареста Якушки его имущество. Согласно составленной росписи, у крестьянина было скота: «четыре лошади, мерин саврасой, да кобыла саврасая ж, да жеребенок вороной, против трети кобылка соловая лонщинка; корова черно-пестрая; нетель белая; пять овец». Также у него в закромах хранилась осьмина обмолоченной ржи, «да на поле в кладях хлеба немолоченного два овина ржи, два овина ячмени, овин овса». У Якушки имелись «двор, изба, на третьем порог, перед избой забор, на мосту клеть, напогребница, два седла, да потник, сарафан кумашной, рубаха женская холщовая» [11, л. 206].

Еще 22 октября 1696 г. Кочнев был допрошен невянским приказчиком сыном боярским М.А. Бибиковым. В ноябре верхотурский воевода приступил к следствию над пойманными соучастниками. Сначала он допрашивал «воров», а потом, как требовали действовавшие процессуальные нормы, пытал Антропку и Лукьянку (известно, что первый из них получил 10 ударов кнутом). Алешке Уsoleцу повезло больше, он был «приведен к пытке и роспрашиван с пристрастием, а не пытан». Также Кочневу и Якушке Исаковых была дана очная ставка (когда возник вопрос о судьбе награбленного) [11, л. 226, 228, 230 – 232].

Пользуясь простыми и эффективными приемами следствия, воевода быстро сумел установить все эпизоды преступной деятельности Антропки Кочнева и его сообщников (они «повинились» в совершении двух краж и одного разбойного нападения).

Во второй половине июля 1696 г. Антропка, Терешка и Савка, «едучи» из Невьянской слободы на Исеть, украли у невянского крестьянина Пашки Авдеева три пуда коровьего масла и 10 ковриг печеного хлеба. В ходе следствия пострадавший бил челом о возмещении ущерба, также утверждая, что в 202 (1693/94) г. Кочнев украл у него «лошадь мерин рыжей с саньми, и с хомутом» (чего доказать не удалось) [11, л. 207, 226, 251, 253].

Следующей жертвой банды (по наущению крестьянина Васьки Самкова) стал мельник невьянский крестьянин Алешка Иванов. Среди похищенного были, в основном, предметы одежды, которые преступники отвезли в Кондину деревню и разделили между собой. Причем, Васька Самков получил баранью шубу за «наводку». Еще когда Антропка сидел в невьянской тюрьме, Алешка Иванов выступил истцом в составе группы местных крестьян. Это было связано с тем, что один из них, Савка Козьмин, опознал у Антропки свою пропавшую ранее «шубу заячинную». Поэтому несколько хлебопашцев, пострадавших от неизвестных преступников, предположили, что виновниками их несчастий был Антропка с сообщниками. Однако, эти обвинения не нашли подтверждения. Сам вор утверждал, что выменял упомянутую шубу на новый кафтан у «бывшего» невьянского крестьянина Андриюшки Солонина по «дороге, идучи с Ысети в Белослутском уезде, на пустом месте» [11, л. 207, 208, 226, 227, 234, 244, 251]. Коллективную челобитную и «ценовные» росписи утраченного невьянскими крестьянами имущества мы публикуем, поскольку считаем их ценными (хотя и лаконичными) источниками о крестьянском благосостоянии.

Почувствовав вкус к преступлениям и ощутив безнаказанность, Антропка с дружками взялись за более серьезное дело. По подговору Алешки Усольца они напали на дом зажиточного крестьянина Стеньки Белошейкина. Судя по росписи похищенных вещей, он промышлял торговлей одеждой и тканями.

Кочнев, Кружалов, Ваулин и Лукьянко Логинов поехали на разбой верхом (Алешке Кружалову коня дал Усолец). Непосредственными исполнителями были все кроме Лукьянки, который во время совершения преступления «стоял на мосту на карауле» (видимо, на дворе Белошейкина). Обстоятельства разбойного нападения свидетельствуют об оформлении преступного сообщества с четким распределением ролей, т.е. банда Кочнева стала серьезной угрозой для окрестных жителей [11, л. 207 – 211, 219 – 230].

В ходе следствия разбойники отрицали причинение побоев супруге Белошейкина и сознались в отъеме меньшего количества денег и имущества, чем указал в росписи потерпевший. Антропка прямо заявил, что «не упомнит» всего награбленного. Кочнев и Лукьянко Логинов «сказали имянно» что взяли у Белошейкина: «два зипуна зеленых анбурских; девять аршин сукна зеленого яренки; два зипуна сермяжных, белой да серой; шубу баранью; сапоги красные; кафтан крашенинной глинистой; десять аршин белого сукна; сайдак с луком и со стрелами; четыре сарафана кумашных; шубу под китайкою овичною ж женскую; шапку женскую не подклеенною с пухом бобровым; два сарафана крашенинных синих; два венца мишурных с кист[ьми]; сто дватцать аршин холста тонкова и толстова; две фаты шелковых; дватцать кокошников, двенатцать платков шитых шелками; да розсекли четыре коробы» [11, л. 232а – 233].

По словам Антропки, он и его подельники разделили имущество на несколько «повытков» (частей) «на пустом месте блиско Монастырской

деревни», после чего, отблагодарив Алешку Усольца частью награбленного, разъехались по родным местам.

Сохранились сведения о судьбе некоторых похищенных вещей. Антропка передал долю сукна, холста и кумачный сарафан своему дяде Ивашке Селиванову (крестьянину Кондиной деревни Мехонской слободы). 4 кокошника и 16 алтын денег отдал уже упомянутому Ваське Самкову и два кокошника подарил своей сестре (жене Исаковых). Быть может, «грабленными» животами он расплачивался с займодавцами, точный мотив передачи имущества третьим лицам не ясен. Оставшееся «борошно» (десять аршин холста, кокошники, платки и деньги) Кочнев спрятал в земле «под угором». Ушлый Алешка Усолец продал женскую шубу и шапку «на Тоболе в Белозерской слободе» «за чисто, а не за крадено». Лукьянко Логинов положил доставшиеся ему вещи у себя дома [11, л. 210, 215, 222].

18 декабря 1696 г. верхотурский воевода распорядился найденную у Антропки и Лукьянки «рухлядь» вернуть Стеньке Белошейкину «с роспискою» [11, л. 234]. Незадолго до этого Белошейкин, Алешка Усолец и Лукьянка Логинов подали «мировую» челобитную, согласно которой Стенька довольствовался возвращением наличного имущества и обязался «на них, Онтропке и Олешке и Лучке, по тому челобитью животом своим не отыскивать» [11, л. 236, 237].

Рассмотрев дело, воевода Д.П. Протасьев указал «Антропке Кочневу, Лучке Логинову за их воровство учинить наказание, бить кнутом на козле нещадно», после чего отдать Антропку, Лучку, Алешку Усольца и Якушку Исаковых «на честные поруки» при условии, что они не будут больше совершать преступлений. Затем полагалось отпустить их на свободу [11, л. 238].

Поручная запись по четверем преступникам была составлена 2 марта 1697 г. [11, л. 254]. Однако, на этом дело не закончилось, поскольку Антропка Кочнев, Алешка Усолец и Лукьянко Логинов пострадали от служилых людей, участвовавших в следствии над ними. Сразу после освобождения они били челом о возвращении отобранного у них имущества. Благодаря челобитным, которые были удовлетворены, можно судить об уровне благосостояния этих представителей небогатой части крестьянства.

У Кочнева служилые взяли «шубу баранью новую, цена семь гривен; шапку калматцких овчин вершек красной, цена четыре гривны; крест серебряной в десять алтын; да денег одиннатцать алтын; да пояс шелковой, цена два алтына; штаны крашенинные, цена четыре алтына; рубаху мужскую тонкую, цена пять алтын; покроть зеленую суконную, цена два алтына» [11, л. 256]. У Алешки Усольца забрали «кокошник золотой³ в восемь гривен; да сарафан кумашной в цену в два рубли; перстень серебряной в цену в две гривны», у Лучки «дватцать четыре алтына четыре деньги» [11, л. 258, 259]

При изучении «животов» сибирских жителей особое внимание следует уделить оружию, которое имелось и у крестьян. Так, в июле 1648 г.

³ Так в тексте челобитной. Не следует полагать, что кокошник был изготовлен из золота.

«профессиональный» вор Васька Антипов по прозвищу Золотая Ручка украл в Енисейском уезде у крестьянской вдовы Анисьи Торгошихи пищаль [12, с. 9]. В 154 (1645/46) г. зажиточный крестьянин с Ленского волока Аверкий Елизарьев был убит «бращими людьми» (бурятами). Согласно фрагментарно сохранившемуся делу, выморочное имущество поступило «на государев обиход». За счет него оплачивались расходы на церковные требы после погребения, а также обязательства по кабалам погибшего. Среди имущества упомянуты 3 пищали, 3 лошади, 3 сошника, топор, две тупицы, сковорода, котел, сверло и «лук стрельной» [13, л. 4, 5, 11 – 13]. Летом 1669 г. приказчик Мурзинской слободы, подчиненной Верхотурью, Борис Емельянов отобрал у крестьянина Ивашки Голубцова «пищаль гладкую» (гладкоствольную). Верхотурской воевода распорядился вернуть оружие крестьянину [14, л. 86 и об.].

Сохранились ценные данные о продаже карабина оброчным крестьянином рейтару на Ирбите в 1666 г. Уникальный документ, содержащий описание карабина и показывающий процедуру приобретения подержанного оружия, ниже публикуем полностью.

Пренебрежение документами по истории материальной культуры приводит к ошибочному представлению о сибирском обществе XVII столетия. Таковое можно встретить в коллективной монографии археологов Л.В. Татауровой, С.Ф. Татаурова, Ф.С. Татаурова, К.Н. Тихомирова, С.С. Тихонова «Адаптация русских в Западной Сибири в конце XVI – XVIII веке» (2014). В четвертой главе этой книги (автор – Ф.С. Татауров), посвященной «социальному облику» «русского сибиряка», разрабатывается категория «статусной вещи» и дается своеобразное видение стратификации русского общества. В дальнейшем, Ф.С. Татауровым положения главы монографии были «развиты» в кандидатской диссертации, защищенной в ИАЭТ СО РАН (Новосибирск) в 2017 г.

Под «статусной вещью» понимается «предмет, приобретаемый не для хозяйственных, бытовых и жизненно важных нужд, а чтобы подчеркнуть благосостояние, социальное положение владельца». К статусным были отнесены фарфоровая посуда; украшения (перстни, серьги, заколки для волос, бусы, пряжки); пуговицы («принадлежали к элементам элитарного костюма, так как крестьянская одежда была без застежек»); определенные виды обуви («высокой статусностью», по мнению автора, «обладали сапоги, в которых ходили служилые люди и чиновники»); «чулки и обертки» («ношение чулок и сшитых обертки... являлось привилегией только высшей знати»); шелковые, атласные и бархатные ткани; некоторые виды оружия (сабли); табак; вино (Ф.С. Татауров утверждает, что «в XVII в. в Сибири винокурень не было и вино везли из-за Урала»); слюда (для окон); изразцы; вилки и др. [15, с. 291 – 304] и [16, с. 59, 60, 62 – 77].

В своей диссертации Ф.С. Татауров расширил понятие статусной вещи, утверждая, что «некоторые категории предметов были характерны лишь для представителей определенных социальных слоев. Например, оружие, которым могли владеть лишь служилые люди и дворянство» [16, с. 60].

Сибирский социум подразделялся на три части: «нижние слои» (крестьяне и посадские); «средние слои» (служилые люди) и «верхний слой» (купцы и «царские чиновники»). Каждому слою был присущ набор «маркеров социальной дифференциации» в виде «статусных вещей» [15, с. 304; 16, с. 149].

Доказательственной базой Ф.С. Татаурову послужил археологический материал ряда памятников Западной Сибири, который он интерпретировал через «предложенный Л.С. Клейном типологический метод» [15, с. 292]. Впрочем, не совсем ясно, каким образом он установил принадлежность перечисленных в диссертации предметов, которые не имеют владельческих надписей, тем или иным представителям сибирского общества.

В итоговой части диссертации Ф.С. Татаурова приведены обобщающие таблицы с данными о предметах, относившихся к разным социальным слоям Сибири. Согласно ним, у служилых отсутствовали утварь из драгоценных металлов, зеркала, перстни-печати, «книжная фурнитура». У «чиновников» (видимо, под ними понимаются должностные лица, существовавшие в Сибири и до начала формирования бюрократии) не было заколок для волос, бус, «ремесленных инструментов». У «купцов» не могло быть оружия, инструментов, «книжной фурнитуры». Духовенство не имело оружия и инструментов. Меньше всего повезло крестьянам и посадским, у которых почти ничего не было, в частности – скатертей, постельных принадлежностей, зеркал, утвари из драгоценных металлов, некоторых тканей (шелка, бархата, атласа), пресловутой «книжной фурнитуры». Правда, посадским, в отличие от крестьян, все же были вручены «ремесленные» инструменты [16, с. 150, 151].

Материалы настоящей работы, а также наши публикации об имуществе сибирских служилых людей и торгового человека показывают, что гипотезу Ф.С. Татаурова (и его соавторов) о «статусных вещах» нельзя признать верной. «Статусные» вещи представителей сибирской администрации или служилых людей (по Татаурову) на самом деле были обиходными также для крестьян (одежда с пуговицами, сапоги, шелковые ткани, зеркала, постельные принадлежности и др.). Чулки оказались не атрибутом «знати», а просто средством, чтобы не застудить ноги в кожаной обуви. Корольковые (коралловые) бусы являлись популярным украшением. Оружие было широко распространено в среде самых разных слоев общества. У служилых и торговых людей имелись в личном пользовании книги [17] и [18]. Вообще, книги в Сибири были редкостью [19]. Поэтому, случалось, что люди даже выписывали для себя из прочитанных книг что-то интересное. Так, у торгового человека Матвея Антипина Казанца, чьи выморочные вещи продавали в Якутске летом 1644 г., имелась «связка тетрадей, а в них писаны переводы певчие и цветки из книг выбираны» («цветник» – сборник выписок) [20, л. 12 об.].

Не ясно, что имеет в виду Ф.С. Татауров под словом «вино». Дело в том, что под таковым в Сибири XVII – XVIII вв. понимали крепкий алкогольный напиток, приготавливаемый из ржаной муки и хмеля. Он производился в больших количествах казенными винокурнями и частными подрядчиками по всему региону [21, с. 188 – 190, 193, 227, 228].

Не выдерживает критики связанная со «статусными вещами» попытка «стратифицировать» русское общество в Сибири. На самом деле, в XVII в. в Сибири сформировалась традиционная русская социальная структура, куда входили служилые люди (в челобитных на имя царя называли себя «холопы твои»), духовенство («богомольцы твои») и податные («сироты твои»). Причем, присылаемые из Москвы воеводы были «природными» дворянами и не относились к местному обществу. Под влиянием петровских реформ эта система изменилась: начала формироваться бюрократия, в Сибири появляется регулярная армия, были существенно пополнены ряды податного населения.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы.

1. В перечнях крестьянского имущества превалирует одежда и кожаная обувь; встречаются разнообразные ткани (в т.ч. из Средней Азии, Китая, западноевропейских территорий), посуда, рабочие инструменты, постельные принадлежности, скот, пушнина, украшения, предметы личного благочестия, оружие. Наряду с этим, отсутствуют книги и писчие принадлежности. Впрочем, пока не изучен корпус источников о крестьянских «животах», рано говорить о степени распространения книг и бумаги в среде хлебопашцев.

2. Изучение перечней имущества русских людей позволит решать не только фундаментальные, но и прикладные научные задачи, служа подспорьем для изысканий археологов и этнографов. Наши замечания к работам Ф.С. Татаурова и его соавторов наглядно показывают, насколько важны поиск и публикация документов о материальной культуре подданных русского царя XVII в., обобщение данных таких источников.

При подготовке текстов мы ориентировались на положения «Методических рекомендаций по публикации архивных документов в печатном виде» (М., 2022). Вышедшие из употребления знаки заменяются буквами современного алфавита. Выносные буквы помещаются в строку, титла и сокращения раскрываются без специального обозначения и примечаний. Буквенная цифирь передается арабскими цифрами. Буква «ъ» в конце слов опускается, мягкость при выносных буквах и в иных случаях отмечается буквой «ь». В квадратных скобках восстановлены по смыслу отсутствующие в тексте буквы либо обозначаются пропуски текста, когда возможность его восстановления не очевидна. Нумерация листов документов приводится в круглых скобках. В документах сохранены оригинальные абзацы. Материалы публикуются в хронологическом порядке.

Работа снабжена словарем терминов. Термины, раскрытые в тексте статьи, в словарь не включаются. К сожалению, нам не удалось установить, что понималось под словами «яблоко» и «колесчатые» пружины при описании карабина.

1. 1666 г., 21 августа. «Объявление»⁴ рейтара Кондратия Буторлина о покупке карабина у ирбитского крестьянина Нефедки Васильева.

⁴ Заголовок документа дан в соответствии с описью РГАДА.

(Л. 12) 174го году августа в 21 день на Ирбите в судной избе объявил словесно приказному Якову Давыдову тобольского рейтарского строю рейтар тюменец Кондратей Максимов сын Буторлин, того ж де числа купил де он, Кондратей, у ирбитцкого оброчного крестьянина у Нефедка Васильева карабин з замком. А замок доска с яблоком, по краю на доске вырезана басма, пружины колесчатые. А на сволине против запалу от ка[з]ны вдоль к реске вырезана дорожка строкою. Лож березовая вся вычешуена, у собачки немножко той ложи выколупилось отстрочинка. А дал де за тот карабин рубль. А как (Л. 13) тот карабин купил, и в тое пору у торгу были многие люди: рейтара Иван Тварогов, Иван Шилов, Офонасей Боярской, Яков Веснин, Григорей Мальцов; салдаты Оська Сычов, Мишка Дранишник, Олешка Яковлев; да ирбитцкие беломестной отставленной казак Осташко Михайлов Нагиба; да оброчные крестьяне ирбитцкой судной избы сторож Потапко Иванов Голой, да крестьянин Офонька Григорьев Черемной Пиняженин; да рейтар же было: Елфим Трубачев, Борис Мальцов; да тобольской розрядного стола подьячей Василей Кульпин.

РГАДА. Ф. 1111. Оп. 2. Ч. 1. Д. 785. Л. 12, 13. Подлинник.

2. 1681 г., 3 октября. Роспись имущества пашенного крестьянина Митрошки Носка.

(Л. 174) 190го году октября в 3 день по указу великого государя и по приказу стольника и воеводы Ивана Остафьевича Власова служилой Титко Евсивьев в Урицкой деревни у пашенного крестьянина Ивашка Клементьева пахоту земли с пашенными ж крестьяны, с Васькой Ильиным и с ним, Ивашком Клементьевым, досмотря и вымеряв землю, великого государя яровой хлеб, ячмень описал. На четверти десятины и на прибавочной получети снопов ужато четыреста пятьдесят снопов, згорело триста пятьдесят снопов, а в остатке целых и битых со 100 снопов.

А ево, Ивашковы, роспаши, на которой земли был ево, Ивашков, посеяной хлеб, пшеницы, и овса, ржи, и ячмени, пшеницы десятина без получети; овса и ячмени десятина без чети. А згорело ржи падалишной двести 20 снопов.

А в остатке митрошкиных статков живота. В поле хлеба ржи насеяно две десятины без четверти, а жято нынешнего 190го году хлеба ржи тож на дву десятинах без чети.

А ярового хлеба ячмени десятина без получети.

Пшеницы и овса по четверти десятины.

Дворового строенья: баня, а перед баней скотная стая, да третья дол[я] овинной постройки⁵.

Конь коур сошной, да конь сив, две коровы дойных и с мелкими теляты, дву лет бык, телка полуторых лет.

Платье ево, митрошкино: шуба боранья, шапка соболей подскор вершек бархатной. Жены ево: шупка красная камка, круг тое шупки белое мишурное

⁵ Вероятно, речь идет о недостроенном сооружении.

круживо, а пугвицы есть или нет, про то не знает никто. И ево, митрошкины, ральники. Всего того на Урике нет налицо.

Сена в дву стогах сто десеть копен.

Коропка окованная с нутряным замком (Л. 175) порчена, а в ней борошно: перстень серебряной женской;

двенатцеть корольков на серебряных спенках;

зеркало в досках ветхое; да ветхой же гребень;

закладная торель да сукна летчины шесть вершков Васьки Толоконца в десяти пудах во рже;

сапоги поружены сафьянные; чюлки красные сукно анбурщины поношены;

шесть аршин крашенины;

двои штаны старые кумашные;

ветхое таушканье одеяло под крашениной;

зголовье под наволочком с кумашным руским застенком;

подушка под руским кумачем;

два женских подубрусника, один новой русской кумач, а другой ветхой тафтяной;

подзатыльник отласной золотом шит;

ножницы⁶.

РГАДА. Ф. 1121. Оп. 1. Д. 31. Л. 174, 175. Подлинник.

3. 1689 г., не ранее 25 марта⁷. Челобитная пашенного крестьянина Сергушки Смагина с обвинением своего дяди Якима Смагина в отъеме имущества, «бое» и бесчестье, а также роспись отнятого имущества.

(Л. 7) Великим государем царем и великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичю и великой государыне благоверной царевне и великой княжне Софи[и] Алексеевне всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем бьет челом сирота в[аш] Розводной заимки пашенной крестьянин Се[ргу]шка Микифоров сын Смагин. Жалоба мне, великие государи, на дядю своего родного на Ек[и]ма Смагина в том, что в нынешнем во 1[97м] году марта против в 25м⁸ числа приехал он, Еким, в дом в наш опчей из Ыркуцка при вечере и почал меня, сироту вашего, и женишку мою бранить всячески неподобною матерною бранью, и бить метатца, и с пешнею метался неведомо за что. И з двора меня, сироту вашего, и з женишкою выбил душою и телом. И что было приданого за женишкою моею дано, и он, Яким, взял насильством своим. А что он, Яким, взял приданого женишка моей и моего борошнишку, и тому я, сирота ваш, под сею челобитной подам роспись. Милосердые великие государи цари и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич и великая государыня благоверная царевна и великая княжна София Алексеевна всея Великая и Малыя и Белыя Руси самодержцы,

⁶ На обороте Л. 174 рукоприкладства: «к сему списку Титко Евсивьев руку [приложил]»; «к сей росписе в место Василья Ильина по ево веленью Дениско Ив[а]нов руку при[ложил]».

⁷ Датируется относительно даты нападения, указанной в росписи имущества.

⁸ Так в тексте.

пожалуйте меня, сироту своего, велите, великие государи, на него, Екима, во взятъе приданого женишки моей и моего борошнишку, и в бою, и в брани моем и женишки моей дать свой царской милостивой суд и управу, великие государи цари смилуйтея и пожалуйте⁹.

(Л. 8) Роспись Сергушки Никифорову сыну Смагину в то[м], [в] нынешнем во 197м году марта в 24 день пришел дядя мой, Еким Смагин, из острогу пьян в деревню на дом и меня, Сергушку, метался по многое время бить и женишко мое метался бить с колом, и мало нас рожнем не проколол, и з двора меня и з женою вон выбил душею да телом, и ларец у меня розбил и изломал, и что было борошню, и то себе взял. А борошню было приданово, что взял з женою: пять рубах женских тонких добрых китайчатых, а цена рубахам шесть рублей; да два креста серебряные с цепочкою серебряною, цена крестам и цепочке три рубли с полтиною; да два сарафана китайчатые с подкладом, цена сарафанам три рубли; да кокошни[к] з золотом, цена сорок алтын; да два персня серебряные женские, цена дватцать алтын; да три подубрусника, два отласные, а третьей дорогильной, цена дватцать пять алтын; да пять кокошников белых китайчатых шелком строчены, цена полтина; да двойбаш[ма]ки¹⁰, одне сафьянные желтые с шелком, а другие телятинные, цена дватцать алтын; чюлки подставные, цена десеть алтын. Да сверх тово придавново была моя шапка соболья верешек вишневой; да две полки бобровые шапочные новые; да две полки собольи; да два персня серебряные; да два креста серебряные закладные; да переды чарочные закладные; да рубашка холщевая тонкая женская, а за рубашку дано полтина; да ножик чюжей закладной. Да в другом коробку бы(Л. 9)ло борошню кое чево. И тот коробок неведомо цел, неведомо изломан, тово не знаю. Да в том же ларце были два прута олова целы, не держаны.

РГАДА. Ф. 1121. Оп. 1. Д. 117. Л. 7 – 9. Подлинник.

4. 1696 г., 28 ноября. Челобитная крестьянина Стеньки Силуянова Белошейкина о возвращении награбленного имущества и роспись «пограбленным животам».

(Л. 215) Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичю всея Великия и Малыя и Белья Росии самодержцу бьет челом сирота твой Верхотурского уезду Белослудцкой слободы оброшной крестьянин Стенька Силуянов с пасынком своим с Васьюкою. В прошлом, государь, в 204м году августа в 15 день приходя разбоем ко мне, сироте твоему, в домишк[о], воры, и без меня, сироты твоего, те воры женишко мое били насмерть и всячески женишку мою и снох мучили, и животишка мои все пограбили. А что, государь, они, воры, разбоем из домишку моего денег и всякого платья взяли, и тому, государь, роспись под сею челобитною. И в нынешнем, государь, в 205м году явился в воровстве в Невьянской слободе невянской же крестьянин Онтропко Кочнев. И прислан он, Онтропко, ис

⁹ На обороте: «197го марта в 2[4] день против росписи допросить, а в бою, и в бесчестье дать суд, а буде против росписи запретца, дать потому ж суд». Вероятна ошибка писца в дате.

¹⁰ В тексте: башки.

Невьянской слободы в том воровстве на Верхотурье. И на Верхотурье в приказной полате он, Онтропко, против челобитья моего в разбое и в пограбленных животах моих в роспросе повинился. Милосердый великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич всея Великия и Малыя и Белья России самодержец, пожалуй меня, сироту своего, вели, государь, сию мою челобитную и роспись пограбленным животам на Верхотурье в приказной полате взять к делу. И о том свой великого государя милостивой указ учинить, великий государь, смилуйся¹¹.

(Л. 268) Роспись пограбленным животам, деньгам, и платью, и в[ся]кому борошню, что разбоем взято.

Денег восемьдесят рублей.

Два зипуна темно-зеленых анбурских, девять аршин сукна яренки, цена тем зипунам и сукну шесть рублей.

Два зипуна сермяжных, серой да белой, у серова зипуна пугвицы оловянные, у белова зипуна снурок, цена им полтора рубли.

Шапка розсомачья мужская под вершком малиновым, подскор лапчатой лисей, цена рубль.

Шуба баранья новая опушена крашениною глинной, цена сорок алтын.

Сапоги красные, цена четыре гривны.

Кафтан крашенинной глинной, цена полтина.

Конец сукна белого мерою десять аршин, цена по два алтына по четыре деньги за аршин.

Да розсекли шесть коробей, и в том числе две окованы и з замками, цена тем всем коробьям два рубли с полтиною. Лук стрелебной с сайдаком и со стрелами, цена полтора рубли.

Четыре шупки женских кумашных новых и з барною, цена восемь рублей. Шупка женская ж китайчатая вишневая, цена два рубли.

Шапка женская не подклеена, цена полтора рубли.

Четверы серьги ряски серебряные, цена четыре рубли. Четыре персня серебряных, цена дватцать алтын. Два креста серебряных, один в том числе золоченой, цена тритцать алтын.

(Л. 269) Два крашенинных сарафана цветом глинной да синей, цена сорок алтын. Два венца девьих мишурных и с кистями мишурными ж, цена дватцать алтын.

Шесть сот аршин холста ляного, пятьдесят аршин холста конопленого, цена восьмнатцать рублей. Девяносто рубашек женских ляных новых, три[...]цать конопленых, цена им тритцать четыре рубли. Две фаты шелковых, цена два рубли. Два плата китайчатых, цена полтина. Пять кокошников золотных да три перевяски золотных, цена пять рублей. Сорок кокошиков шелковых, цена четыре рубли. Дватцать платков шелковых, цена рубль дватцать алтын. Топор, цена четыре алтына.

¹¹ На обороте: «205го ноября в 28 день взять к делу. К сей челобитной в место челобитчика Стеньки Солюянова по его велению».

5. 1696 г., не позднее 18 ноября¹². Челобитная невянских крестьян о расследовании порчи и пропажи их имущества, роспись «пропалым» животам.

(Л. 239) Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичю всея Великия и Малыя и Белья Росии самодержцу бьют челом сироты твои невянские пашенные крестьяне Офонька Козьминых, Онкундинко Сергиев, Петрушка Кочнев, Якушка Сурнин, Офонька Розуив, Алешка Иванов Мельник, Савка Козьмин, Васька Маньков, Ортюшка Матвеев. В прошлом, государь, в 204м году неведомые воры крали нас, сирот твоих, в розных числах и животишка наши крестьянские грабежем побрали без остатку. А у иных у нас, сирот твоих, дворишка выжгли, вконец нас, сирот твоих, разорили. И в нынешнем, государь, 205м году пойман вор невянской крестьянской сын Онтропко Кочнев, ныне сидит на Невье в судной избе в крепости. Да с ним же, вором Онтропком, вынесли наших крестьянских животишек мою, сироты твоего, Савки, шубенко ношеное заечье покрыто черной китайкою. И знатное, государь, дело, что наши крестьянские животишка он, вор, Онтропко, крал и грабил, и дворишка наши зажигал. А на сколько у кого у нас, сирот твоих, животишек покрадено и дворишек пожжено, и мы тому принесем роспись. Милосердый великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич всея Великия и Малыя и Белья Росии самодержец, пожалуй нас, сирот своих, вели, государь, того вора Онтропка по той выимошной пропалой шубе, что взята с ним, Онтропком, на поимке, про наши, сирот твоих, достальные животишка и про пожег распросить накрепко, а по роспросу свой великого государя указ учинить, великий государь смилуйся¹³.

(Л. 240) Роспись невянских крестьян Офоньки Козьминых с товарищи пропалым их животам.

Офоньки Козьмина двор сожжен со всем заводом, цена двору 10 рублей¹⁴; 20 свиней больших, 7 овец, цена свиньям и овцам 11 рублей 13 алтын 2 деньги; всякого хлеба на полтора рубли да всякого крестьянского борошнишку на десять рублей, всего 32 рубля 30 алтын.

Онкундинка Сергиева покрадено 2 коробы, а в тех коробьях 12 концов холста конопленого и льняного на 4 рубля с полтиною; десять рубах мужских и женских на рубль с четью; женских кокошников 9, цена 30 алтын; 2 покрыва белых холщовых, цена 10 алтын; да полтина денег; крест серебряной весом 14 алтын, всего на 6 рублей 29 алтын.

Петрушка Кочнев, позжен двор иво со всем заводом, цена двору 4 рубля, во дворе згорело 16 святых икон; хлеба всякого 10 чети ржи, 20 чети овса, 5

¹² Документы датированы периодом не позднее даты начала следствия в Верхотурье (18 ноября 1696). РГАДА. Ф. 1111. Оп. 1. Ч. 1. Д. 36. Л. 244.

¹³ На обороте: «к сей челобитной в место невянских пашенных крестьян Офоньки Козьминых с товарищи, которые в сей челобитной имяны писаны, по их веленью невянской поп Иван Еупов руку приложил».

¹⁴ Слово раскрыто из сокращения, находящегося над строкой, в употребляемой в документе форме («рублев»). В дальнейшем поступаем так же.

чети муки всякой, всего того хлеба на 6 рублей; 20 пуд пшеницы, цена пшенице рубль; 2 седла, 2 хомута, цена 20 алтын; посуды деревянной и оловянной на 16 алтын на 4 деньги; две лошади, мерин да кобыла згорели, цена 5 рублей; 20 овец, цена 2 рубля, 6 телят избных¹⁵ цена 20 алтын; 13 поросят, цена 13 алтын; сковорода железная, цена 4 алтына; кадей и лагунов больших и малых на полтину¹⁶.

Всего у него, Петрушки, згорело на 20 рублей на 23 алтын 4 деньги.

(Л. 241) Роспись Олешки Мельника пропалым иво животам.

Три шубы бараньи, цена 3 рубля; 2 зипуна, зеленой анбурской да сермяжной пол-2 рубля з гривною; полсть да медведно, цена рубль з гривною; 15 рубах мужских и женских да портки пестредь, цена рубль.

Всего 6 рублей 23 алтына 2 деньги.

РГАДА. Ф. 1111. Оп. 1. Ч. 1. Д. 36. Л. 239 – 241. Подлинник.

Словарь терминов [22, 23, 24, 4]

Алтын – денежная единица в 6 денег. (В качестве меры веса для драгоценностей могут выступать денежные единицы – алтыны, гривны и др., поскольку они соответствовали определенному весу серебра.)

Анбурщина – гамбургское сукно.

Атлас – плотная шелковая ткань с блеском.

Барна (у шубы) – возможно, здесь имеется в виду «барма» – оплечье, украшение одежды.

Басма – чеканка, тиснение.

Беломестный казак – в Сибири, казак, служивший без денежного хлебного жалованья с земельного надела размером от 6,5 дес. в одном поле. Беломестные казаки размещались в укрепленных слободах, селах, острожках сибирских уездов и выполняли задачи по защите местного податного населения от набегов враждебных «иноземцев».

Борошно – пожитки, движимое имущество.

Венец – головной убор незамужней женщины.

Вершок (мера длины) – 1/16 аршина, около 4,5 см.

Вершок (шапочный) – верх шапки либо заготовка для него (в зависимости от контекста).

Гривна – денежная единица равная 20 деньгам (1/10 рубля).

Глиннастый – цвета глины.

Деньга – мелкая разменная серебряная монета. Рубль в XVII столетии «стоил» 200 денег.

Дорога (прилагательное: «дорогильный») – восточная шелковая ткань.

Доска – здесь, элемент кремневого замка, крепящийся к ложу карабина, на который монтировались все другие части замка.

Живот – то же что и «борошно».

¹⁵ В случае верного прочтения нами данного слова, можно предположить, что речь идет о молодняке, который держали в жилище (в избе, которая сгорела у Петрушки Кочнева).

¹⁶ На обороте: «К сей росписи в место Офоньки Козьмина, Анкундинка Сергеева, Петрушки Кочнева по их вельню Лазарко Ульянов руку приложил».

Завод – здесь, постройки, имущество (в частности, – рабочие инструменты).

Замок ружейный – часть ружья, отвечающая за воспламенение заряда.

Запал – здесь, вероятно, отверстие в стволе ружья, через которое воспламеняется заряд пороха.

Застенок – чехол (для подушки, перины).

Зголовье – валик, род подушки в изголовье постели.

Зипун – одежда наподобие кафтана либо верхняя теплая одежда.

Кадь – сосуд из досок, скрепленных обручами.

Казна (у ружья) – тыльная сторона ружья, куда помещается пуля и порох.

Камка – шелковая узорчатая цветная ткань.

Каурый (масть лошади) – светло-каштановый, рыжеватый.

Китайка – гладкая хлопчатобумажная ткань разных цветов (названа по стране происхождения).

Кокошник – русский головной убор замужней женщины.

Конец – условная мера в торговле тканями (кусок, отрезок).

Копна – здесь, единица измерения сена, сенокосных угодий (считалось, что с десятины собирают 10 копен сена) [4, с. 92, 93].

Корольки – кораллы (из них изготавливали бусы).

Крашенина – крашеный холст.

Крепь – лишение свободы, тюремное заключение.

Кумач – хлопчатобумажная ткань, чаще всего красного цвета.

Лагун – род бочонка или ушата с плотно входящей крышкой.

Лапка – элемент серег либо серьги в форме лапок.

Лапчатый – сделанный из меха с лап животного.

Летчина – польское сукно.

Лож – здесь, ложе ружья.

Лонцитка (о кобыле), лонщак – двухлетнее животное, животное прошлогодного приплода.

Медведно – медвежья шкура.

Мишура – посеребренные и позолоченные полоски, шедшие на украшение одежды.

Мост – пол, помост, настил или перекрытие в постройке (например, клетки); крыльцо, большие сени (зависит от контекста).

Напогребница – кладовая над погребом.

Нетель – молодая корова, которая ни разу не телилась.

Овин – постройка для сушки снопов перед молотьюбой.

Одиначки – серьги с одной подвеской.

Отстрочинка – вероятно, скол на дереве (ружейном ложе).

Падалишная рожь (падалица) – хлеб, выросший из семян, опавших в землю при уборке урожая.

Перевяска (перевязка) – девичий головной убор в виде полосы из ткани, обернутой вокруг головы, завязывающийся сзади.

Переды – часть обуви, охватывающая подъем и переднюю часть ступни.

Пестрядь (пестредь) – грубая пестрая ткань, сделанная из ниток двух цветов – крашеной основы и белого утка или наоборот.

Пешня – инструмент для устройства прорубей, железный наконечник на деревянном черенке.

Пищаль – ружье.

Подзатыльник – часть женского головного убора в виде оборки, закрывающей волосы на затылке.

Подскор – меховая подкладка (головного убора или одежды).

Подставные – от «подстав» (постав), кусок ткани определенного размера, ткань.

Подубрусник – женский головной убор вроде шапочки, надеваемый под убрус (платок).

Покров – покрывало.

Покромь – специально изготовленная ткань в виде узких полос или кромка готовой ткани, используемые на подшивку, отделку чего-либо.

Полки (бобровые, соболя) шапочные – отворот, околыш головного убора, поля.

Полсть – войлок, войлочный ковер; завеса, полог; покрывало, связанное из шерсти или сшитое из шкур, употребляемое для езды в санях зимой (в нашем случае, скорее всего, – последний вариант).

Портки – штаны.

Поруженный – поношенный.

Пух (бобровый) – обработанный отделочный мех.

Разрядный стол – подразделение Тобольской приказной палаты, высшего органа регионального управления Тобольского уезда и всей Сибири в конце XVI – начале XVIII вв. Разрядный стол, очевидно, ведал служилыми людьми.

Ральник – металлическая режущая часть сохи.

Рейтар – конный воин рейтарского полка (относился к т.н. полкам «иноземного строя»), сформированного в Сибири в 1659/1660 гг.

Реска – «резка», прорезь, прицел [25, с. 128].

Рожон – здесь, наконечник пешни.

Ряски («рясна») – женские подвесные украшения, прикрепляемые к головному убору и свисающие на висках.

Саврасый (масть лошади) – светло-гнедой (красновато-рыжий) с черными гривой и хвостом.

Сайдак (саадак, сагайдак) – лук с налучьем (футляром) и колчан со стрелами, крепившийся к специальному поясу; либо налучье с колчаном и поясом; либо просто колчан.

Сарафан – русская женская одежда, платье, обычно безрукавное, надеваемое поверх рубахи.

Сафьян – тонкая и мягкая кожа, выделанная из козьих или овечьих шкур.

Сволина – ствол ружья.

Сермяга – грубое сукно.

Сивый (масть лошади) – вороной с проседью, темно-серый.

Снурок – шнурок.

Собачка – «внешний предохранитель курка в виде подпружиненного крючка» [26, с. 410].

Соловый (масть лошади) – желтовато-золотистый, с белыми гривой и хвостом.

Сошник – то же что и ральник.

Сошный (конь) – предназначенный для запрягания в соху.

Спенка («спень») – металлический штырек, проволока, на которой крепился жемчуг.

Статки – то же что и «борошно», «животы».

Таушканье (одеяло) – сделанное из заячьей шкуры.

Тафта – гладкая, тонкая шелковая ткань.

Тупица – топор-колун.

Фата – шелковая ткань из тонких ниток, более прозрачная, чем тафта.

Чарки – вид башмаков без голенища с холщовой или суконной опушкой, пришитой к коже сверху.

Четверть, четь – мера веса для сыпучих тел (зерна), до 1686 г. казенная четверть равнялась 4 пудам, а после – 8 пудам; четвертая часть чего-либо (в зависимости от контекста).

Чулки – длинная «исподняя» обувь (надевалась на ноги перед одеванием в сапоги, башмаки).

Яренка (яринка) – русское сукно из овечьей шерсти.

Ярица (рожь) – рожь, высеваемая весной и дающая урожай в тот же год.

Список источников и литературы:

1. Водарский Я.Е. Численность русского населения Сибири в XVII – XVIII вв. / Я.Е. Водарский // Русское население Поморья и Сибири (период феодализма). – М.: Наука, 1973. – С. 194 – 213.

2. Шунков В.И. Очерки истории земледелия Сибири. XVII в. / В.И. Шунков – М.: Наука, 1956. – 432 с.

3. Копылов А.Н. Русские на Енисее в XVII в. / А.Н. Копылов. – Новосибирск: Наука, 1965. – 300 с.

4. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология / Е.И. Каменцева, Н.В. Устюгов. – М.: Высшая школа, 1975. – 328 с.

5. Преображенский А.А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI – начале XVIII в. / А.А. Преображенский. – М.: Наука, 1972. – 392 с.

6. Шорохов Л.П. Корпоративно-вотчинное землевладение и монастырские крестьяне в Сибири в XVII – XVIII веках. – Красноярск: Издательство Красноярского университета., 1983. – 166 с.

7. Шерстобоев В.Н. Илимская пашня. Том I. / В.Н. Шерстобоев. – Иркутск: Иркутское областное государственное издательство, 1949. – 596 с.

8. Люцидарская А.А. Старожилы Сибири. Историко-этнографические очерки. XVII – начало XVIII вв. / А.А. Люцидарская. – Новосибирск: Наука, 1992. – 196 с.

9. Борисов В.Е. Ирбитская слобода в XVII веке: социальная структура и повседневные отношения в локальном обществе. Дисс. канд. ист. наук / В.Е. Борисов. – М., 2010. – 256 с.
10. РГАДА (Российский государственный архив древних актов). – Ф. 1121. – Оп. 1. – Д. 31.
11. РГАДА. – Ф. 1111. – Оп. 1. Ч. 1. – Д. 36.
12. Барахович П.Н. Золотая ручка в Енисейском уезде: новый документ о борьбе с преступностью в Сибири XVII в. / П.Н. Барахович // Известия Иркутского государственного университета. Серия «История». – Т. 20. – 2017. – С. 6 – 12.
13. РГАДА. – Ф. 1177. – Оп. 3. – Д. 917.
14. РГАДА. – Ф. 1111. – Оп. 2. Ч. 1. – Д. 163.
15. Татаурова Л.В., Татауров С.Ф., Татауров Ф.С., Тихомиров К.Н., Тихонов С.С. Адаптация русских в Западной Сибири в конце XVI – XVIII веке (по материалам археологических исследований) / Л.В. Татаурова, С.Ф. Татауров, Ф.С. Татауров, К.Н. Тихомиров, С.С. Тихонов. – Омск: Издатель-Полиграфист, 2014. – 374 с.
16. Татауров Ф.С. Вещь как основа для формирования социально-культурного облика русского населения Западной Сибири XVI – первой половины XVIII века. Том 1. Дисс. канд. ист. наук / Ф.С. Татауров. – Омск, 2017. – 176 с.
17. Барахович П.Н. Ценовая роспись выморочного имущества сибирского торгового человека второй половины XVII столетия (из истории русской материальной культуры) / П.Н. Барахович // Вестник Донецкого национального университета. Серия Б: Гуманитарные науки. – № 4. – 2024. – С. 3 – 14.
18. Барахович П.Н. Росписи имущества сибирских служилых людей XVII столетия / П.Н. Барахович // PARABELLUM novum. – № 21 (54). – 2024. – С. 74 – 93.
19. Оглоблин Н.Н. Книжный рынок в Енисейске в XVII в. / Н.Н. Оглоблин // Библиограф. – № 7-8. – 1888. – 4 с.
20. РГАДА. – Ф. 1177. – Оп. 4. – Д. 111.
21. Барахович П.Н. Енисейск в XVII – XVIII столетиях. Малоизвестные страницы истории / П.Н. Барахович. – Красноярск: Литера-принт, 2019. – 302 с.
22. Даль В.И. Толковый словарь живого Великорусского языка: в 4 т. / В.И. Даль. – М.–СПб: т-во М.О. Вольф, 1903 – 1911. – Т. 1–4.
23. Словарь русского языка XI–XVII вв. – М.: Наука, 1975–2019. – Вып. 1–31.
24. Русско-индийские отношения в XVII веке. – М.: Издательство восточной литературы, 1958. – 452 с.
25. Чубинский А.Н. Казачьи пищали в собрании музеев Московского кремля / А.Н. Чубинский // Материалы и исследования музеев Московского Кремля. Вып. XXI. – М., 2012. – С. 122 – 141.

26. Чубинский А.Н. Конструкции замков огнестрельного оружия и их наименования в русских источниках XVI – начала XVIII века / А.Н. Чубинский // Война и оружие. Новые исследования и материалы. Труды пятой международная научно-практическая конференция 14–16 мая 2014 года. – Ч. IV. – СПб, 2014. – С. 405 – 428.